

BOLALARGA INGLIZ TILINI O‘RGATISHDA QO‘SHIQLARNING AHAMIYATI

Shahlo Jumayeva

Qashqadaryo viloyati Koson tumani 32-DMTTning Ingliz tili o‘qituvchisi

Barchaga ayonki, bugungi sifatli ta’lim davrida xorijiy tillarni o‘rganishga va o‘rgatishga bo‘lgan sa’y - harakatlar jadallashib bormoqda. “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi Prezident qarori va ushbu qaror ijrosini taminlash borasidagi ishlar sifatida umum ta’lim maktablarining birinchi sinflarida, qolaversa, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ham ingliz tili mashg‘ulotlarining uzluksiz o‘qitilishi bunga isbotdir. Tilni o‘rganish, o‘zlashtirish insonning yosh davrlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Shuning uchun ham bolaning yoshligidan unga chet tillarini, xususan, ingliz tilini o‘rgatish yaxshi samara beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ingliz tiliga o‘rgatishning asosiy maqsadlariga quyidagiularni keltirish o‘rinli:

- 1) bolalarda ingliz tilida boshlang‘ich muloqot qobiliyatlarini shakllantirish;
- 2) o‘z maqsadlariga erishish, hayotiy aloqa sharoitida fikr va hissiyotlarini ifoda etish uchun ingliz tilidan foydalanish qobiliyati;
- 3) chet tillarini yanada o‘rganishga ijobiy munosabat yaratish;
- 4) boshqa mamlakatlar hayoti va madaniyatiga qiziqishni uyg‘otish.

Metodika to‘g‘ridan-tog‘ri ta’lim tadbirlarini o‘tkazish bolalarning til qobiliyatlari tuzilishining yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda qurilishi va ularning rivojlanishiga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Chet tilida muloqot motivatsiya va yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. Bolada chet tiliga nisbatan ijobiy psixologik munosabatni yaratish kerak va bunday ijobiy motivatsiyani yaratish usuli qo‘shiqdir. Qishloq joylardagi boshlang‘ich maktab yoshgacha bo‘lgan bolalar odatda ingliz tili muhitidan ancha uzoq bo‘lgan sharoitda o‘shadi va bolalarning fikrlashi mavhum shaklda qolaveradi. Bolalarning yangi bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni

doimo hissiyotlarga tayangan holda kechadi. Shuning uchun, bog‘cha yoshidagi bolalarga ingliz tili o‘qituvchilari o‘qitishda qo‘shiqdan foydalanishadi. Buning uchun qo‘shiq va she‘rlarni o‘rgatishda harakatlar bilan o‘rgatish maqsadga muvofiq. Qo‘shiq va she‘rlarni o‘rgatishda harakatlar jo‘rligida o‘rgatish bolalarning so‘zlarni harakatlar bilan mantiqiy bog‘lay olishiga yordam berib, yodlash qobiliyatlarini osonlashtiradi. Qo‘shiq va she‘rlar orqali tushunish yoki eslab qolish qiyin bo‘lgan so‘zlarni musiqaga solib kuyash ham maroqli, ham zavqli bo‘ladi. Jumladan, quyidagi “Finger family” (Barmoq oila) qo‘shig‘ining matni juda sodda, takroriy so‘zlarga boy va bolalarning kuylashi uchun qulaydir:

Daddy finger, Daddy finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Daddy finger, Daddy finger

What do you do?

Play guitar, play guitar

That's what I do

Mommy finger, Mommy finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Mommy finger, Mommy finger

What do you do?

Exercise, exercise

That's what I do

Brother finger, brother finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Brother finger, brother finger

What do you do?

Building things, building things

That's what I do

Sister finger, sister finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Sister finger, sister finger

What do you do?

Draw and paint, draw and paint

That's what I do

Baby finger, baby finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Baby finger, baby finger

What do you do?

Play with friends, play with friends

That's what I do

Bunda yangi soʻzlarni eslab qolish bilan birga, bolaning ogʻzaki nutqi ham rivojlanadi. Qoʻshiqlarning samarali usul ekanligini yana bir misol orqali dalillash mumkin. Xususan, bolalarning ingliz tili alifbosini qoʻshiq qilib oʻrganishlari shunchaki yodlashdan koʻra samaralidir. Qolaversa, mashgʻulotlar jarayonida bolalarning charchogʻini yozish uchun turli jismoniy daqiqalardan foydalanganda, chet tilidagi soʻzlarni ishlatish ham tilni oʻrganishda ijobiy natija beradi. Mutafakkirlarni taʼkidlashicha: “Odam nechta tilni bilsa, shuncha olamni taniydi”. Shunday ekan bolalarga ona tili bilan bir qatorda chet tillarini qulay usullar orqali oʻrgatish ularning tilni oʻzlashtirishga boʻlgan qiziqishini oshiradi va uni tezda oʻrganib oladi. Hazrat Navoiy ham oʻz asarlarida “Til bilgan el bilar” deb xalqni til oʻrganishga, dunyoqarashini boyitishga daʼvat etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda —2017-2021 yillarda maktabgacha taʼlim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi PQ-2707-sonli Qarori.

2. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qoʻyiladigan Davlat talablari. T., 2018 yil